

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**SAMIBAEVA Umida Khurshidovna**
Samarkand davlat tibbiyot universiteti**THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19. (LITERATURE REVIEW)**

For citation: Samibaeva Kh. Umida. The significance of endothelial dysfunction in the new coronavirus infection covid-19. (literature review). // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 420-427

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12733057>

ANNOTATION

Endothelial dysfunction plays an important role in the development of many diseases and conditions, including the active phase of the new coronavirus infection COVID-19 and post-Covid syndrome. Systemic angiopathy, which is associated with endothelial dysfunction and is characterized by extensive damage to the microcirculatory system, including endotheliitis, has certain morphological manifestations that are characteristic of COVID-19. The SARS-CoV-2 virus specifically attacks goblet cells in the mucous membrane of the respiratory tract. COVID-19 progresses through diffuse alveolar damage, leading to hyaline membrane formation and pulmonary edema. This damage to the respiratory tract is caused by the effects of the SARS-CoV-2 virus on alveolar epithelial cells and endothelial cells, as well as immunological effects, including perivascular inflammation. All these factors together lead to disruption of the endothelial-epithelial barrier and the penetration of protein exudate into the alveolar space, creating a background for bacterial and fungal flora.

SAMIBAEVA Umida Xurshidovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti**YANGI COVID-19 KORONAVIRUS INFEKSIYASIDA ENDOTELIAL
DISFUNKTSIYANING AHAMIYATI. (ADABIYOT SHARHI)****ANNOTASTIYA**

Endotelial disfunktsiya ko'plab kasalliklar va holatlar, jumladan, yangi koronavirus infeksiyasi COVID-19 va post-Covid sindromining faol bosqichida rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Endotelial disfunktsiya bilan bog'liq bo'lgan va mikrosirkulyatsiya tizimining, shu jumladan endotelitning keng miqyosli shikastlanishi bilan tavsiflangan tizimli angiopatiya COVID-19 ga xos bo'lgan ma'lum morfologik ko'rinishlarga ega. SARS-CoV-2 virusi nafas yo'llarining shilliq qavatidagi goblet hujayralariga hujum qiladi. COVID-19 diffuz alveolyar shikastlanish orqali rivojlanadi, bu gialin membrana shakllanishiga va o'pka shishiga olib keladi. Nafas olish yo'llarining bunday shikastlanishi SARS-CoV-2 virusining alveolyar epiteliya hujayralari va endotelial hujayralarga ta'siri, shuningdek immunologik ta'sirlar, jumladan perivaskulyar yallig'lanish tufayli

yuzaga keladi. Bu omillarning barchasi birgalikda endotelial-epitelial to'siqning buzilishiga va oqsil eksudatining alveolyar bo'shliqqa kirib borishiga olib keladi, bakterial va qo'ziqorin florasi uchun fon yaratadi.

САМИБАЕВА Умида Хуршидовна
Самарканд давлат тиббиёт университети

ЗНАЧИМОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19. (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

АННОТАЦИЯ

Эндотелиальная дисфункция играет важную роль в развитии многих заболеваний и состояний, в том числе в активной фазе новой коронавирусной инфекции COVID-19 и постковидном синдроме. У системной ангиопатии, которая связана с эндотелиальной дисфункцией и характеризуется обширным поражением микроциркуляторной системы, включая эндотелиит, есть определенные морфологические проявления, которые являются характерными для COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 направленно атакует бокаловидные клетки слизистой оболочки дыхательных путей. COVID-19 прогрессирует через диффузное альвеолярное повреждение, что приводит к образованию гиалиновых мембран и отеку легких. Это повреждение респираторного тракта вызвано воздействием вируса SARS-CoV-2 на клетки альвеолярного эпителия и эндотелиальные клетки, а также иммунологическим воздействием, включая периваскулярное воспаление. Все эти факторы совместно приводят к нарушению эндотелиально-эпителиального барьера и проникновению белкового экссудата в альвеолярное пространство, создавая фон для бактериальной и грибковой флоры.

Введение.

Термин "эндотелий" был впервые предложен в 1865 году для описания внутренней оболочки дыхательных путей, кровеносных и лимфатических сосудов, сердца, серозных, синовиальных и мозговых оболочек, а также задней камеры глаза. В настоящее время этот термин используется исключительно для обозначения клеточного покрытия сосудистой системы. Сосудистый эндотелий является самым большим активным эндокринным органом в организме человека и присутствует во всех органах и тканях. Он представляет собой непрерывный слой эндотелиальных клеток, покрывающих внутреннюю поверхность артерий, вен и капилляров. Механически он служит барьером между тканями и кровью и выполняет функции эндокринного органа. Эндотелий активно участвует в патофизиологических процессах благодаря взаимодействию с компонентами крови и другими циркулирующими клетками. В физиологических условиях эндотелий играет решающую роль в поддержании гомеостаза. Он контролирует свертывание крови, регулирует сосудистый тонус, артериальное давление и функцию почек. Кроме того, эндотелий обладает функциями восстановления поврежденных сосудов, контроля процессов адгезии и агрегации циркулирующих клеток крови.

Главной функцией эндотелия является сбалансированная секреция биологически активных веществ, которые регулируют сосудистый тонус. Существуют два типа секреции: базальная (постоянная) и стимулированная (при повреждении эндотелия). Различные факторы могут стимулировать секреторную активность эндотелия, включая изменения скорости кровотока, циркулирующие нейrogормоны (катехоламины, вазопрессин, ацетилхолин, брадикинин, аденозин, гистамин и др.), тромбоцитарные факторы (аденозиндифосфат, тромбин) и гипоксию. Эндотелиальная функция зависит от баланса между противоположно действующими силами, такими как вазодилататоры и вазоконстрикторы, антикоагулянты и прокоагулянты, факторы роста и их ингибиторы. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) развивается, когда нарушается равновесие между

образованием сосудисто-расширяющих, антитромбогенных и антипролиферативных факторов, и сосудисто-сужающих, протромботических и пролиферативных веществ, которые синтезируются эндотелием. Существуют различные формы ЭД, включая вазомоторную, тромбофилическую, адгезивную и ангиогенную формы.

В марте 2020 года американские исследователи представили отчет, основанный на данных из 99 округов в 14 штатах США. Эти данные составляли около 10% от общей численности населения страны. Исследование показало, что почти 90% пациентов, госпитализированных с COVID-19, имели сопутствующие заболевания. Самым распространенным сопутствующим заболеванием было артериальное давление (49,7%), за которым следовали ожирение (48,3%), хронические обструктивные болезни легких (34,6%), сахарный диабет (28,3%) и сердечно-сосудистые заболевания (27,8%) [1].

Эндотелиальные клетки образуют внутреннюю оболочку сосудов и играют важную роль в тканевом дыхании и метаболизме. Они способны ремонтировать себя и активно участвуют в процессе формирования новых сосудов в течение всей жизни. Нарушение функции эндотелия является основным фактором в ряде заболеваний и осложнений, включая COVID-19. [2, 3].

После восстановления основных лабораторных параметров, характерных для воспаления, негативные последствия, вызванные вирусом, продолжают существовать. Это может привести к появлению постковидного синдрома, который затрагивает людей, перенесших COVID-19. На данный момент особое внимание в исследованиях COVID-19 уделяется ключевым молекулам, связанным с ангиогенезом и выживаемостью эндотелия. Эндотелиит при COVID-19 приводит к образованию микротромбов и ангиогенезу, который происходит в первую очередь в легочных капиллярах, но также может затронуть и другие органы. Рост сосудов возникает в ответ на увеличенную потребность тканей в кислороде, что стимулирует высвобождение факторов роста эндотелия сосудов (VEGF-A), факторов роста фибробластов и других факторов, способствующих ангиогенезу. VEGF-A стимулирует рецепторы на поверхности эндотелия, что приводит к местному расслаблению сосудов, разрушению контактов между эндотелиоцитами, отделению перицитов и повреждению базальной мембраны.

VEGF-A (фактор роста эндотелия сосудов) обладает многочисленными биологическими функциями в организме, включая регуляцию развития, гемопоэза, образование новых сосудов (ангиогенез), проницаемость сосудов, воспаление, образование нервных клеток (нейрогенез), метаболизм и рост опухолей. Особенно хорошо изучены функции VEGF, связанные с ангиогенезом и проницаемостью сосудов. В ткани легких при COVID-19 повышенные уровни VEGF приводят к увеличенной проницаемости сосудов и экстравазации плазмы, что вызывает отек легких. VEGF сильно усиливает проницаемость микрососудов, превосходящую в 20 000 раз действие гистамина. Это приводит к заполнению альвеол плазмой, создавая условия для микробной инфекции, включая бактериальную и грибковую. Цитокины в плазме способствуют воспалению легких путем привлечения воспалительных клеток, таких как макрофаги и нейтрофилы. Кроме того, экстравазационная плазма образует гелеобразную матрицу, которая блокирует газообмен между альвеолярным пространством и капиллярами. Утечка из сосудов, обусловленная гипоксией, играет важную роль в развитии множества патологических процессов во время инфекции COVID-19 [4].

Дисфункция эндотелия играет важную роль в развитии многих хронических заболеваний. При продолжительном воздействии повреждающих факторов на стенку кровеносных сосудов, происходит активация и повреждение эндотелиальных клеток, что в конечном итоге вызывает патологический ответ на раздражающие факторы, образуя так называемый "порочный круг". Оксидативный стресс, высвобождение вазоконстрикторов, цитокинов и молекул адгезии играют важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции. Эти факторы подавляют продукцию оксида азота (NO), что дополнительно усугубляет ситуацию. Снижение способности эндотелиальных клеток к синтезу,

высвобождению и активации оксида азота также является причиной эндотелиальной дисфункции. Главной клинической формой COVID-19 является пневмония [5].

Вирус имеет аффинность к бокаловидным клеткам, которые находятся в слизистой оболочке дыхательных путей. При активной репликации вирус значительно снижает защитные функции этих бокаловидных клеток, что способствует проникновению вируса в организм человека [6].

Прогрессирование COVID-19 основано на развитии диффузного альвеолярного повреждения и образовании гиалиновых мембран, а также на возникновении отека легких. Известно, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, проникает в эндотелий сосудов и взаимодействует с рецепторами ACE2 (ангиотензинпревращающего фермента 2), которые расположены на этих клетках. Это взаимодействие приводит к развитию эндотелиальной дисфункции и вызывает различные последствия [6, 7].

В настоящее время при COVID-19 особый интерес сфокусирован на ключевых молекулах ангиогенеза и выживаемости эндотелия. Многими исследованиями показано, что в образовании фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-A) принимают участие макрофаги, фибробласты, гепатоциты, тучные, мезангиальные, эпителиальные, эндотелиальные и другие клетки [8].

Измерение уровня VEGF-A может быть полезным лабораторным тестом для диагностики системно-воспалительного микрососудистого эндотелиоза (SIRME) и может иметь клиническое значение для оценки тяжести заболевания и прогноза развития органической недостаточности, связанной с эндотелиальной дисфункцией при COVID-19 [9].

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF-A) играет роль в активации, пролиферации, миграции и дифференцировке эндотелиальных клеток, взаимодействуя с ними через специфические тирозинкиназные рецепторы. Тирозинкиназы передают сигналы внутрь клеток, что приводит к увеличению уровня внутриклеточного кальция, активации гликолиза, повышению синтеза белка, дезоксирибонуклеиновой кислоты и ускорению деления клеток. Рецепторы VEGF-A находятся на поверхности эндотелия сосудов, и у взрослых VEGF-A продолжает производиться во всех обильно васкуляризованных тканях, таких как легкие, почки и головной мозг. Этот фактор активно участвует в поддержании общего сосудистого гомеостаза и выживаемости эндотелиальных клеток. Некоторые исследования показали, что повышение уровня VEGF-A в сыворотке крови является фактором риска для сердечно-сосудистых, почечных и церебральных заболеваний. Однако значение роли VEGF-A как маркера воспаления при COVID-19 и связанной с ним пневмонии до сих пор недостаточно изучено. Повреждение респираторного тракта при COVID-19 обусловлено как вирусозависимыми механизмами (включая поражение вирусом SARS-CoV-2 клеток альвеолярного эпителия и эндотелиальных клеток), так и вирусонезависимыми механизмами (такими как иммунологическое повреждение, включая периваскулярное воспаление). Эти механизмы вместе способствуют разрушению эндотелиально-эпителиального барьера и проникновению белкового эксудата в альвеолярное пространство [10].

Развитие пневмонии в контексте COVID-19 может произойти, когда вирус проникает в альвеолярное пространство либо прямым воздушным путем (прицельное поражение альвеолоцитов II типа), либо гематогенно при распространении вируса через кровотоки при гриппоподобном течении (мишень - эндотелиоциты капиллярной сети легких). Поврежденные эндотелиоциты легочных сосудов начинают вырабатывать значительное количество эндотелина, что приводит к неуправляемому каскаду патологических реакций, в результате чего возникает эндотоксикоз и полиорганная недостаточность. Коморбидность является предрасполагающим фактором неблагоприятных исходов при COVID-19. Около 80% пациентов с коморбидными состояниями имеют тяжелое течение этого заболевания. Коморбидные состояния связаны с наличием хронической эндотелиальной дисфункции, которая усиливается под

воздействием вирусной инфекции на эндотелиальные клетки. Маркером повреждения легочного эндотелия является фактор фон Виллебранда (VWF), и некоторые исследования предполагают связь уровня VWF с респираторными заболеваниями и острым повреждением легких [11].

Пациенты, страдающие от COVID-19, имеют значительно повышенный уровень фактора фон Виллебранда (vWF) в крови, что свидетельствует о активации эндотелия, включая непосредственное воздействие вирусных частиц. Согласно данным R. Escher и соавторов, у ранее здоровых пациентов с COVID-19 уже на 21-й день госпитализации уровень vWF превышал норму в 3 раза [12].

Российские ученые обнаружили, что эндотелиальная дисфункция играет важную роль в развитии Covid-19. В острой фазе заболевания и в период реконвалесценции наблюдаются значительные изменения в системе гемостаза. В острой фазе происходит активация гиперкоагуляционного звена (повышение уровней D-димера), одновременно с развитием эндотелиальной дисфункции (повышение уровней vWF, ТМ и ЭТ-1). В период реконвалесценции большинство показателей системы гемостаза нормализуется, за исключением уровней vWF, ЭТ-1 и ТМ. Была обнаружена связь между уровнем vWF в острой фазе и в период реконвалесценции с ухудшением поставки кислорода к тканям во время реконвалесценции. Важными факторами риска гемодинамических нарушений в период реконвалесценции являются наличие некардиоваскулярной коморбидности, сердечно-сосудистых заболеваний и возраст старше 55 лет. Среди лабораторных маркеров, уровень vWF также имеет значение. Уровень vWF выше 234,3% в острой фазе может служить прогностическим маркером развития гемодинамических нарушений в период реконвалесценции. Если уровень vWF остается повышенным (выше 187,9%) в период реконвалесценции, необходимо проводить более детальное наблюдение за пациентами, перенесшими коронавирусную инфекцию [13].

В примерно 15% случаев COVID-19 протекает с тяжелыми осложнениями, особенно связанными с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС). Однако, точное прогнозирование и диагностика этих осложнений требуют сопоставления профилей биомаркеров с клинической картиной заболевания. Поиск диагностических биомаркеров ОРДС является актуальной задачей в свете новой коронавирусной инфекции COVID-19. Идеальные диагностические биомаркеры ОРДС должны быть способными выявлять ранние стадии синдрома и отражать анамнез пациента. В настоящее время перспективными диагностическими биомаркерами связывают RAGE, ангиопоэтин-2, VEGF, провоспалительные и противовоспалительные цитокины, цитозимы и PAI-1. Однако ни один из них не может быть единственным диагностическим критерием, исследования по данному вопросу продолжаются. VEGF играет важную роль в регуляции ангиогенеза и лимфангиогенеза. Он экспрессируется в различных клетках, таких как альвеолярные клетки II типа, нейтрофилы, альвеолярные макрофаги и активированные Т-клетки. Однако, исследования, связывающие уровни VEGF в плазме или бронхоальвеолярной жидкости с развитием ОРДС, не всегда дают последовательные результаты, поэтому роль VEGF в качестве биомаркера ОРДС остается неопределенной. Эндотелиальная дисфункция, возникающая при COVID-19, приводит к микротромбозам и ангиогенезу, который наблюдается прежде всего в легочных капиллярах, но также в других органах.

Активация эндотелиальных клеток не является уникальным явлением для COVID-19. Было установлено, что активация и дисфункция этих клеток играют важную роль в патогенезе других тяжелых вирусных заболеваний, включая грипп. Тем не менее, существуют конкретные различия в сосудистых нарушениях между острым COVID-19 и гриппом. Исследования, проведенные M. Askermann и коллегами, [14] показали, что при вскрытии микротромбоз (образования тромбов малых сосудов) в альвеолярных капиллярах, они наблюдались в 9 раз чаще у пациентов с COVID-19 по сравнению с пациентами, страдающими гриппом. Кроме того, образование новых легочных сосудов

было значительно более выражено у пациентов с COVID-19. Таким образом, хотя активация эндотелиальных клеток наблюдается при различных вирусных заболеваниях, включая COVID-19 и грипп, специфические особенности сосудистых нарушений отличаются в зависимости от конкретного заболевания. Кроме того, М. А. М. Stals и соавт. [15] сообщили, что тромботические осложнения были значительно выше у госпитализированных пациентов с острым COVID-19 по сравнению с гриппом.

В совокупности эти данные указывают на некоторое сходство, но также и важные различия в отношении патогенеза, эндотелиопатии и иммунотромбоза между острым COVID-19 и другими острыми вирусными инфекциями [16].

У взрослого организма гипоксия (недостаток кислорода) и воспаление играют важную роль в стимуляции процесса неоваскуляризации (образования новых сосудов). Неоваскуляризация возникает в ответ на увеличенную потребность тканей в кислороде, что приводит к выработке факторов роста, таких как васкулоэндотелиальный фактор роста (VEGF-A), факторы роста фибробластов и другие ангиогенные факторы. VEGF-A стимулирует рецепторы на поверхности эндотелиальных клеток, что приводит к расслаблению сосудов, разрушению контактов между клетками эндотелия, отделению перicyтов (клеток, окружающих сосуды) и разрушению базальной мембраны. Затем происходит миграция и удлинение эндотелиальных клеток, что приводит к формированию новых сосудистых структур. Гипоксия стимулирует выработку VEGF-A, который связывается с рецепторами на эндотелиальных клетках. Этот механизм обеспечивает компенсаторный ответ, позволяющий тканям увеличить свою оксигенацию путем индукции роста новых сосудов. В здоровом организме взрослого человека обновление эндотелиальных клеток происходит на низком уровне, несмотря на наличие различных ангиогенных факторов в тканях. Эндотелий является структурой, которая регулирует проницаемость сосудов и удерживает жидкость и макромолекулы в кровеносном русле. При гипоксии уровень гипоксия-индуцибельного фактора-1-альфа (HIF-1 α) повышается, что активирует экспрессию VEGF-A и способствует процессу неоваскуляризации. VEGF-A повышает проницаемость сосудов, ведет к дезорганизации сосудистой стенки, что усугубляет гипоксию [17].

Однако, информация о характере течения периода ранней реконвалесценции у пациентов с коморбидностями остается недостаточной. Важно отметить, что существует высокая вероятность обострения хронических заболеваний в контексте стабильной эндотелиопатии [18].

Затяжная форма COVID-19, которая проявляется длительными симптомами и полиорганными нарушениями после выздоровления от острого заболевания, была недавно обнаружена. Некоторые побочные эффекты, такие как неврологические и сердечно-сосудистые расстройства, могут имитировать продолжающийся COVID-19. Предположительно, подобие клинических проявлений может быть связано с ролью шиповидного белка (S) вируса SARS-CoV-2, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром. Этот белок может связываться с нейропилином-1 (NRP-1), который обычно служит корцептором для фактора роста эндотелия сосудов (VEGF)-A. Взаимодействие S белка с NRP-1 может нарушить физиологические механизмы, связанные с ангиогенезом и ноцицепцией. Это может привести к увеличению концентрации несвязанной формы VEGF-A, которая может воздействовать на другие рецепторы. У инфицированных SARS-CoV-2 людей наблюдаются повышенные уровни VEGF-A в плазме как во время острого заболевания, так и в период выздоровления, что может быть связано с диффузными микрососудистыми и неврологическими повреждениями. Некоторые исследования указывают на возможность использования сывороточного VEGF-A в качестве потенциального биомаркера для длительной формы COVID-19 [19].

Было установлено, что независимо от клинической формы интерстициальных болезней легких, существует связь между уровнем VEGF-A в крови и интенсивностью неоангиогенеза в легких, экспрессией VEGF-A эндотелием новообразованных сосудов, производством факторов ангиогенеза, дисфункцией эндотелия, распространенностью фиброза

легких и ремоделированием сосудов малого круга кровообращения. Однако в исследованиях дисфункции эндотелия при COVID-19 и факторов, влияющих на развитие осложнений новой коронавирусной инфекции, уделяется недостаточное внимание.

Дисфункция эндотелия является ключевым фактором в различных патологических состояниях, таких как преэклампсия, атеросклероз и осложнения COVID-19. На данный момент исследования, выявляющие связь между уровнями VEGF в сыворотке и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и бактериальных осложнений при COVID-19, остаются открытыми. Полученные данные подтверждают важную роль изучаемых маркеров неоангиогенеза в механизмах прогрессирования COVID-19 [2].

Вывод.

Пандемия COVID-19 привлекла более пристальное внимание к изучению свойств эндотелия и предоставила медицинскому сообществу необходимые инструменты для разработки патогенетически обоснованных подходов к лечению заболеваний, связанных с эндотелиальной патологией. Важным направлением стало исследование терапевтических стратегий для коррекции дисфункции эндотелия.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Garg, S. (2020). Hospitalization rates and characteristics of patients hospitalized with laboratory-confirmed coronavirus disease 2019—COVID-NET, 14 States, March 1–30, 2020. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 69..(in Russ).
2. Yupatov, E. Yu., Kurmanbaev, T. E., & Timoshkova, Yu. L. (2022). Current understanding of vascular endothelial function and dysfunction. Literature review. *RMJ*, 30(3), 20-23.
3. Ackermann, M., Verleden, S. E., Kuehnel, M., Haverich, A., Welte, T., Laenger, F., ... & Jonigk, D. (2020). Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 383(2), 120-128.
4. Cao, Y. (2021, October). The impact of the hypoxia-VEGF-vascular permeability on COVID-19-infected patients. In *Exploration* (Vol. 1, No. 2, p. 20210051).
5. Glybochko, P. V., Fomin, V. V., Avdeev, S. N., Moiseev, S. V., Yavorovsky, A. G., Brovko, M. Yu., & Yakovleva, A. A. (2020). Clinical characteristics of 1007 patients with severe SARS-CoV-2 pneumonia who required respiratory support. *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 29(2), 21-29.
6. Ilchenko L.Yu., Nikitin I.G., Fedorov I.G. (2020). COVID-19 and liver damage. *Russian Archive of Internal Medicine*, 10 (3), 188-197.
7. Sabirov, I. S., Murkamilov, I. T., & Fomin, V. V. (2020). Hepatobiliary system and new coronavirus infection (COVID-19). *The Scientific Heritage*, (49-2), 49-58.
8. Xiaoqi, W., Xin, B., Xu, Z., Kenli, L. I., Li, F., Zhong, W., ... & Peng, S. (2021). Network representation learning-based drug mechanism discovery and anti-inflammatory response against COVID-19.
9. Semyonova, S. G. Vascular endothelial growth factor in assessing the severity of COVID-19: materials of the National Congress on Infectious Diseases, Tashkent, March 24-25, 2022 / S. G. Semyonova, V. M. Tsyркunov, I. A. Kondratovich // *Infection, immunity and pharmacology*. – 2022. – No. 2 (special issue). – P. 6-12.
10. Datta, S. D., Talwar, A., & Lee, J. T. (2020). A proposed framework and timeline of the spectrum of disease due to SARS-CoV-2 infection: illness beyond acute infection and public health implications. *Jama*, 324(22), 2251-2252.
11. El Wahsh, R., Amin, S., & Essa, E. (2011). Diagnostic value of von Willebrand factor (VWF) in patients suffering from respiratory distress.
12. Escher, R., Breakey, N., & Lämmle, B. (2020). Severe COVID-19 infection associated with endothelial activation. *Thrombosis research*, 190, 62.
13. Nekaeva E.S. Clinical significance of hemostasis and endothelial dysfunction in patients who suffered a new coronavirus infection (Covid-19) in the first wave: abstract of the dissertation of a candidate of medical sciences: 3.1.18. Kazan, 2022. - 24 p.

14. Ackermann, M., Verleden, S. E., Kuehnel, M., Haverich, A., Welte, T., Laenger, F., ... & Jonigk, D. (2020). Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 383(2), 120-128.
15. Stals, M. A., Grootenboers, M. J., van Guldener, C., Kaptein, F. H., Braken, S. J., Chen, Q., ... & Huisman, M. V. (2021). Risk of thrombotic complications in influenza versus COVID-19 hospitalized patients. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*, 5(3), 412-420.
16. Fogarty, H., Townsend, L., Morrin, H., Ahmad, A., Comerford, C., Karampini, E., ... & Fazavana, J. (2021). Persistent endotheliopathy in the pathogenesis of long COVID syndrome. *Journal of thrombosis and haemostasis*, 19(10), 2546-2553.
17. Svetozarsky, N. L., Artifeksova, A. A., & Svetozarsky, S. N. (2015). Vascular endothelial growth factor: biological properties and practical significance (literature review). *Journal of Siberian Medical Sciences*, (5), 24.
18. Agrawal, H., Das, N., Nathani, S., Saha, S., Saini, S., Kakar, S. S., & Roy, P. (2021). An assessment on impact of COVID-19 infection in a gender specific manner. *Stem cell reviews and reports*, 17, 94-112.
19. Talotta, R. (2022). Impaired VEGF-A-mediated neurovascular crosstalk induced by SARS-CoV-2 spike protein: a potential hypothesis explaining long COVID-19 symptoms and COVID-19 vaccine side effects?. *Microorganisms*, 10(12), 2452.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Самибаева Умида Хуршидовна- Ассистент Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. e-mail: umida.samibayeva@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>, +998902705686.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Самибаева У.Х. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Information about the authors:

Samibaeva Umida Khurshidovna - Assistant, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. e-mail: umida.samibayeva@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8434-2981>, +998902705686.

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The author declares that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Samibaeva U.Kh. — ideological concept of the work, writing the text; article editing; collection and analysis of literature sources, writing text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000